

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГЛАГОЛОВ ПЛАЧА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ ГЛАГОЛОВ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7091270>

Дурдиева Наргиза Камилжоновна

Хорезмская обл Г.Ургенч 18 школа Русский язык

Эгамбердиева Наргиза Озодовна

Русский язык Хорезм.обл Г.Ургенч 18 школа

В отечественной лингвокультурологии принято трактовать менталитет русской культуры как «бинарный», «диссонансный», определяющий свойства сознания, способ миропознания и характер самовыражения национального духа, поэтому ее изучение предполагает построение процесса исследования через антиномичные пары. Так же, как смех считается выражением радости, плач рассматривается как проявление горя, но, как и смех, плач не является только манифестацией горя. С возрастом количество эпизодов проявления плача уменьшается, растет осознание его последствий, причинами плача чаще становятся эмоции, а не физическая боль. Самые распространенные из них вне зависимости от обстоятельств, приведших к их появлению, – чувства одиночества, потери и беспомощности. Одна из предпосылок сокращения частоты эпизодов плача у взрослых – доступность других средств коммуникации [1, р. 46].

Категориально–лексической семой для всех выбранных нами глаголов плача является сема «выражение эмоций с помощью плача». Интегральных сем (ИС) для описания глаголов плача мы установили пять. Это «наличие слез», «наличие звучания», «характер интенсивности слез», «характер интенсивности звучания», «характер эмоций», «отношение к субъекту». ИС «характер субъекта» мы не рассматриваем, т.к. в прямом значении для всех выбранных глаголов она одинакова (субъект конкретный и одушевленный). Мы рассматриваем выбранные лексические единицы в порядке убывания частотности их употребления в художественных текстах. *S плачет* = субъект-человек, испытывая сильное чувство (Е), обычно неприятное (N), находится в таком состоянии, при котором частично или полностью теряет самоконтроль и в результате у него текут слезы из глаз (Т) и при этом обычно прерывается дыхание (В), так что он издаст специфические звуки (Sd).

Глагол *плакать* представлен следующими ДС: наличие слез обязательно, «средняя» интенсивность слез, со звучанием голоса, степень интенсивности звучания «средняя», степень проявления

эмоций, потери самоконтроля «средняя», «нейтральное» отношение к субъекту действия, дополнительная характеристика отсутствует. Если человек *плачет*, то характер его душевного переживания и степень потери самоконтроля могут быть очень разными. «Обычно *плачут* от тяжелого или очень неприятного, острого душевного переживания; от сильной и длительной физической боли, которую субъект не в состоянии терпеть. Плача, человек получает некоторое облегчение, дает разрядку своим чувствам. Однако в целом это пассивная реакция, почти не совместимая с какими-либо усилиями субъекта, направленными на изменение своего положения, даже в тех случаях, когда это вполне возможно. Когда субъект *плачет*, он может терять самоконтроль в очень разной степени. В случае если душевная боль не очень острая – например, если тяжелое душевное переживание длится достаточно долго и субъект в той или иной степени привык к нему, – потеря самоконтроля может быть относительно небольшой. Субъект даже может делать то, что считает нужным в данный момент, то, что он, возможно, делал до того, как начал плакать. «Александра же Васильевна сидела в своей спальне окнами во двор и вязала чулок. Она думала о прошлом, о будущем, порою привычно, *не бросая работы, плакала*» (И.А. Бунин «Чаша жизни»). Однако обычно человек, плача, теряет самоконтроль в гораздо большей степени, вплоть до того, что он теряет способность что-л. делать. Большая потеря самоконтроля проявляется не только в том, что у субъекта текут слезы, но и в том, что у него *прерывается дыхание*, и тогда человек, плача, может издавать специфические звуки, а его тело обычно содрогается. Однако *плакать* можно и совершенно *беззвучно*. В этом случае ДС «наличие звучания» нейтрализуется в контексте. «В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. *Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала*» (М.А. Булгаков «Записки юного врача»).

Плакать может любой человек, однако данное слово содержит некоторое представление о типичном субъекте ситуации и характере его переживания. Плакать очень свойственно детям, особенно маленьким, причем причиной их плача часто бывает физическая боль, усталость, любые неудобства. «Петька, голый, сидел в корыте и *плакал*, потому что *мыло залезло ему в глаза*» (М.А. Булгаков «Белая гвардия»); Дети плачут от страха: «И тогда я его ставлю в последний раз, толкаю в спину, и кричу – все из-за тебя, чурбан несчастный. Не можешь хоть один раз нормально пойти. И он падает лицом вперед и стучается головой. Изо рта у него бежит кровь. И он *плачет*, потому что он меня испугался. А я хватаю его и прижимаю к себе. И тоже *плачу*. И никак не могу остановиться. Вытираю кровь у него с лица и никак не могу остановиться» (А. Геласимов «Жанна»). В этом же примере наглядно

показано, что женщинам присуща эмпатичная реакция, они не могут оставаться в стороне, слыша детский плач. Плач – это один из важнейших биологических сигналов, ведущий способ коммуникации между матерью и ее ребенком. Женщины также проявляют эмпатию к животным, родным (родителям), вымышленным героям и даже незнакомцам.

Считается, что для *женщины* плакать более естественно, чем для *мужчины*, а мужчины в норме плачут крайне редко. «Она скоро примирилась с тем роковым, удивительным, что как-то вдруг случилось с ней в осеннюю ночь, несколько дней *плакала*, но с каждым днем все больше убеждалась, что случилось не горе, а счастье, что становится он ей все милее и дороже» (И.А. Бунин «Таня»); «Несколько минут ничего нельзя было разобрать в общей суматохе. Народу сбежалось бездна, все кричали, все говорили, *дети и старухи плакали*, Акулина *лежала без памяти*» (Л.Н. Толстой «Поликушка»). Кроме того, считается, что плачут взрослые с некоторыми особенностями душевного склада или актуального состояния. Во-первых, это люди, недостаточно хорошо владеющие собой, возможно с большими или слабыми нервами или находящиеся в состоянии стресса: «Иван тихо *плакал*, сидя на кровати. При каждом ударе грома он жалобно вскрикивал и закрывал лицо руками» (М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»).

Глагол *рыдать* предполагает очень сильное и тяжелое переживание, душевную, а иногда и физическую боль, которую субъект не в состоянии вынести. Человек может *плакать* от приятных чувств, но невозможно *рыдать от счастья <от радости, от умиления>. Рыдая, субъект может терять самоконтроль в очень большой степени, даже полностью. Его дыхание прерывается вплоть до конвульсивных задержек, так что, как правило, он издает горлом специфические звуки; при этом слез может и не быть: «В передней *рыдала* Ванда. Она *упала на сундук, стукнулась головой* об стену, *крупные слезы залили ее лицо*» (М.А. Булгаков «Белая гвардия»). Таким образом, глагол *рыдать* обладает следующим рядом дифференциальных признаков: наличие слез «необязательное», «наличие звучания», «сильная» интенсивность звучания (громко), эмоции «сильные», отсюда сильная потеря самоконтроля, отношение к субъекту действия «нейтральное», в качестве дополнительной характеристики – «прерывистость дыхания».

Глагол *реветь* употребляется для описания двух типов ситуаций. Прежде всего так говорят о маленьких детях, которые плачут из-за самых простых причин – отсутствия чего-то конкретного, физической боли и т.п. При этом ребенок совсем не старается сдержаться – напротив, он издаст громкий, низкий и протяжный звук, стараясь тем

самым привлечь к себе внимание для того, чтобы его пожалели, чтобы он получил желаемое. Глагол *реветь* не предполагает жалости к субъекту, более того, он выражает отчуждение от него как окружающих, так и самого говорящего, которые не считают, что ребенок плачет из-за чего-то важного. Кроме того, глагол *реветь* употребляется и применительно к взрослому, когда он просто плачет: «Поликей пришел домой и дома, как теленок, *ревел целый день* и на печи лежал» (Л.Н. Толстой «Поликушка»). Глагол *реветь* употребляется, если говорящий не испытывает к плачущему никакого сострадания, если он хочет выразить некоторое отчуждение от субъекта, возможно – иронию: «– Лежит все утро в распашонке, нечесаная, по лицу видно, что *ревела*, принесли ей кофе – не допила... Что такое? "Голова болит". Уж не влюбилась ли!» (И.А. Бунин «Натали»). В связи с этим глагол *реветь* часто употребляется, если субъект говорит о самом себе и не хочет, чтобы адресат думал, что субъект пытается его разжалобить: «Я не люблю *плакать*, а если прибавлю о нем хоть одно слово, то чувствую, что *разревусь*» (Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго»). Таким образом, глагол *реветь* в том значении, в каком его можно отнести к глаголам плача, обладает следующим набором ДС: наличие слез обязательно, сильная степень интенсивности слез, наличие звучания в сильной степени, эмоции сильные, отношение к субъекту действия отрицательное. Дополнительная характеристика – протяжный звук (рев), что отличает глагол *реветь* от глагола *рыдать* с присущей ему прерывистостью.

Глагол *прослезиться* предполагает, что субъект испытывает и положительные, и отрицательные чувства. При этом отсутствуют резкие телодвижения, потери самоконтроля не происходит, в действии участвуют только глаза и нос (иногда рот). При толковании этого глагола используется конкретизатор «расчувствовавшись», что предполагает высокую степень эмпатии в коммуникативной ситуации (радость за близкого человека): «Пантелей Прокофьевич *прослезился и долго сморкался* в красную, вынутую из фуражки утирку <...>» (М.А. Шолохов «Тихий Дон»). Чаще всего причиной эмоции становится встреча или расставание с кем-либо: «Антон *прослезился, увидя его*, поклонился ему до земли <...>» (А.С. Пушкин «Дубровский»).

Глагол *хныкать* отличается от других глаголов группы характерными для него всхлипывающими, мычащими звуками, отношение к субъекту действия всегда отрицательное, субъект по отношению к себе этот глагол не использует. «Андрей. Перестань *хныкать*. Какая ты *зануда!*» (В.П. Аксенов «Пора, мой друг, пора»). Действию глагола *хныкать* часто предшествуют жалобы, к примеру, на какую-либо несправедливость (в переносном значении – на

собственную беспомощность). Дети *хнычут* чаще, чем взрослые. При этом наличие наблюдателя обязательно, эмоции нарочно не скрываются, выставляются напоказ, именно это вызывает осуждение собеседника, *не хныкать* – установка сильного человека. Глагол *хныкать* имеет следующий набор признаков: наличие слез не является обязательным, степень интенсивности звучания «средняя», эмоции «слабые», потери самоконтроля не наблюдается, отношение к субъекту «отрицательное», дополнительная характеристика – «мычащий, прерывистый звук».

Глагол *всхлипывать*, наряду с глаголами *реветь* и *хмыкать*, характеризуется особым звучанием. Субъект не использует голос, в качестве звукового отражения выступают своеобразные всхлипы, граничащие с икотой, дыхание при этом прерывистое. Глагол *всхлипывать* часто используют для описания состояния субъекта после того, как он плакал, когда эмоции уже идут на убыль или состояния, когда он вот-вот готов расплакаться. «Так поталкивал он Саньку в плечо, и тому пора бы перестать, а он все *всхлипывал*, <...>» (Л.М. Леонов «Вор»). Для ситуации, передаваемой глаголом *всхлипывать*, в большей степени характерна намеренная уединенность субъекта, эмоции всегда искренние: «Яков бросил на неё быстрый взгляд и залился ещё звонче, ещё слаще прежнего; Николай Иваныч потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок *тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шёпотом покачивая головой*; и по железному лицу Дикого–барина, из–под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжёлая слеза; (И.С. Тургенев. «Певцы»). Глагол *всхлипывать* имеет следующий набор ДС: наличие слез «необязательно», наличие звучания в «слабой» степени, интенсивности эмоций «нейтральная», потеря самоконтроля отсутствует, отношение к субъекту «нейтральное», дополнительная характеристика – «без участия голоса».

Таблица, отображающая схематично представленную семантическую структуру глаголов плача русского языка и результаты проведенного исследования, приведена ниже (Таблица 1).

Интегральная сема	Дифф. сема	плакать	рыдать	реветь	прослезиться	хныкать	всхлипывать
Наличие слез	Обязательно Необязательно	+	+	+	+	+	+

Наличие звучания	Со звуч. голоса Без звуч. голоса	+	+	+	+	+	+
Х-р инт-сти слез	Слабая Средняя Сильная	+	+	+	+	+	+
Х-р инт-сти звучания	Слабая Средняя Сильная	+	+	+	+	+	+
Инт-сть эмоций	Слабые Средние Сильные	+	+	+	+	+	+
Х-р эмоций	Отрицательные и полож., и отриц.	+	+	+	+	+	+
Отношение к субъекту	Положительное Нейтральное Отрицательное	+	+	+	+	+	+
Доп. х-ка		-	Прерывистость дыхания	Протяжный звук, ре	Расчувствовавшись	Мычащий, прерывистый зву	-

ТАБЛИЦА 1. СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГЛАГОЛОВ ПЛАЧА РУССКОГО ЯЗЫКА

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Zeifman, D. M. Development Aspects of Crying: Infance, and Beyond Childhood // Adult Crying: a Biopsychological Approach / A. J. J. M. Vingerhoets, R. R. Cornelius (Eds.). London: Brunner-Routledge, 2001. P. 37–53.